

Попуцалова А.А., Поденко А.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ЯК ЧИННИК
ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ADOLESCENTS AS A FACTOR
OF EFFECTIVE COMMUNICATION**

The work determines the relevance of the study of communicative competence in adolescence in order to form means of developing effective communication. In the process of experimental research, expert and rating assessments of the communicative competence of teenagers, the ability to empathize, features of personal orientation are revealed; relationships between indicators are established.

Key words: communicative competence, adolescence, orientation in communication, level of empathy, styles of relationships.

Спілкування – це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, що породжується потребами сумісної діяльності; процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного досвіду, організація формування знань, вмінь та навичок. У масштабах життєдіяльності людини спілкування, тобто взаємодія з іншими людьми, є, по-перше, головною умовою виживання, по-друге, забезпечує реалізацію функцій навчання, виховання, розвитку особистості.

Здатність до ефективного спілкування в сучасній психології називають комунікативною компетентністю. Під комунікативною компетентністю взагалі розуміють здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. Комунікативна компетентність – заснована на знаннях і чуттєвому досвіді, передбачає орієнтованість в ситуаціях спілкування, схильність до соціально-психологічного навчання, тобто подальшу можливість навчатися спілкуванню.

Труднощі спілкування підлітків, що проявляються у взаєминах з учителем, однолітками, батьками, мають такі ознаки: переважання егоїстичних тенденцій, надмірна критичність до себе та навколишніх, конфліктність, неадекватні тенденції на статус і роль у групі та ін. Всі ці труднощі у спілкуванні підлітків зумовлюються: несформованістю навичок спілкування (замкнутість, мала ерудиція, низька культура мови та ін.), неприйняттям позиції і вимог дорослих, відсутністю поваги й визнання авторитетів, наявністю яскраво виражених тенденцій до демонстративності та оригінальності, а також низькою комунікативною компетентністю.

Різними аспектами вивчення комунікативної компетентності підлітків займалися такі вчені: Андрєєва Г.М., Артем'єва Г.М., Божович Л. І., Драгунова Т.В., Знам'янська С.В., Кравченко І.П., Кузьменко І.В., Петровська Л.А., Ельконін Д.Б. та інші.

Означена проблематика комунікативної компетентності в підлітковому віці є актуальною для визначення умов та засобів розвитку ефективного спілкування підлітків.

Мета роботи: виявити особливості зв'язку між окремими компонентами комунікативної компетентності в підлітковому віці.

Дослідження проводилися з учнями 9-х класів приватної авторської школи м. Харкова. В дослідженні приймали участь 38 учнів, серед них 20 дівчат та 18 хлопців, середній вік 14-15 років.

Для вирішення цих завдань ми використовували такі *методи та методики*: спостереження, бесіда, метод експертної оцінки при проведенні дискусії; груповий рейтинг оцінки комунікативної компетентності, референтометрія; опитувальник для діагностики здатності до емпатії (А. Мехрабієн, Н. Епштейн); вивчення особистісної спрямованості (орієнтаційна анкета), якісний аналіз та методи математичної обробки.

За результатами практичного дослідження можна зробити наступні висновки:

За методом експертного оцінювання були отримані наступні результати: серед досліджуваних високий прояв комунікативної компетентності мають лише 20% учнів, 37% учнів мають середній рівень прояву якостей, 43% мають низький рівень комунікативних вмінь. Даний розподіл дозволяє нам зробити припущення про низький рівень навичок ефективного спілкування, що в цілому є характерною особливістю підліткового періоду.

За показниками спрямованості особистості серед нашої вибірки більшість учнів мають спрямованість на себе 73%, спрямованість на справу притаманна учням, які склали 17%, і лише 10% досліджуваних продемонстрували спрямованість на спілкування. Отже, у підлітків нашої вибірки переважає егоцентрованість, спрямованість на себе, що в свою чергу звужує поле контакту у спілкуванні, робить його більш директивним і менш контактним у плані розуміння співрозмовника.

Вивчення емпатійних здібностей встановило, що високий рівень здатності до емпатії мають 22% досліджуваних; середній – 44%, низький – 26%, дуже низький – 8%.

За показниками самоконтролю в спілкуванні. переважаючим є середній рівень самоконтролю в спілкуванні, на 2 місці знаходиться вибірка з високими показниками, на останньому – низький рівень самоконтролю в спілкуванні. Перевага середнього рівню самоконтролю може бути обумовлена віковими особливостями підлітків і дає певні елементи ефективного настроювання на співрозмовника.

Співставляючи між собою показники рейтингу групової оцінки комунікативної компетентності і показники рівня емпатії кожного досліджуваного було отримано зворотній статистично значущий зв'язок. Пояснюючи даний зв'язок можна припустити вираз певної «холодності»

емоційної сфери, яка може спостерігатися в авторитетній особистості для підлітка.

Виводячи середній бал комунікативної компетентності за показниками рейтингу і співставляючи зі спрямованістю особистості було визначено, що у досліджуваних зі спрямованістю на себе комунікативна компетентність нижче (середній бал 9,98), ніж у тих, у кого виражена спрямованість на спілкування (12,02). Таких результат можна пояснити тим, що підлітки потребують подібної віддачі від партнера, що і самі виражають. Саме за цією причиною підлітки оцінюють нижче комунікативну компетентність у тих, у кого спрямованість на себе.

За показниками експертної оцінки також було встановлено, що у тих в кого виражена спрямованість на партнера зі спілкування, комунікативна компетентність вища (13,07), ніж у тих підлітків, в кого виражена спрямованість на себе (12,1).

Було визначено статистично значущий зв'язок між показниками емпатії, самоконтролю в спілкуванні і спрямованості особистості на партнера ($p = 0,05$). При спрямованості особистості на справу ми спостерігаємо, що між проявом емпатії та самоконтролем спілкування є тенденція до прямого зв'язку. Тобто при високих та середніх показниках емпатії також високі та середні дані за показниками самоконтролю. При спрямованості особистості на себе не спостерігається достовірного взаємозв'язку між здатністю до емпатії та самоконтролем особистості.

Отримані показники практичного дослідження та зв'язки між окремими компонентами характеризують недостатній рівень розвитку комунікативної компетентності підлітків і визначають важливість розвивальної роботи, що складе перспективу подальшої роботи.